

BOLALARNI SPORTGA TANLAB OLIISHDA GENETIK MOSLIGINI O'RGANISH VA TANA TUZILISHI TURLARI

Zokirov Nurmuhammad Uchqun o'g'li

Almuradova Sobira Rabbim qizi

O'zbekiston Milliy universiteti 3-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13942491>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarni sportga tanlab olishda genetik mosligini o'rganish hamda layoqatidan kelib chiqqan holda tavsiya va qabul qilishdagi kamchiliklarga yordam beradi. Qo'llanish uchun juda ham zaruriy bma'lumotlar to'plashga harakat qilindi.

Kalit so'zlar: Sport, Genetik, Mushaklar, Oq mushak, qizil mushak, mushak tolasi.

STUDY OF GENETIC COMPATIBILITY AND TYPES OF BODY STRUCTURE IN THE SELECTION OF CHILDREN FOR SPORTS

Abstract. This article will help to study the genetic compatibility of children in sports selection and the shortcomings in the recommendation and acceptance based on their ability. An attempt was made to collect the most necessary information for use.

Key words: Sports, Genetics, Muscles, White muscle, red muscle, muscle fiber.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ И ТИПОВ СТРОЕНИЯ ТЕЛА ПРИ ОТБОРЕ ДЕТЕЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

Аннотация. Данная статья поможет изучить генетическую пригодность детей к спортивному отбору и рекомендации и приему на основании их способностей. Была предпринята попытка собрать самую необходимую информацию для использования.

Ключевые слова: Спорт, Генетика, Мышцы, Белая мышца, красная мышца, мышечные волокна.

“Sportchining genetikas tanlagan sport turiga mos ekan, uning muvaffaqiyatga erishish ehtimoli yuqori” kabi iboralarni sport faoliyatimizda tez – tez eshitib turamiz. Xo'sh, genetika nima?

Genetika – bu xususiyat va fazilatlarning ota – onadan bolaga o'tishini o'rganadigan fandır. Bu fan, shuningdek, ularning xususiyatlarini va o'zgarish qobiliyatini hisobga oladi. Bunda maxsus – genlar axborot tashuvchi vazifasini bajaradi.

Mushaklarning shakli va tuzilishini o'rganish, fanda “mushaklar genetikasi” deb nomlanib, unga ko'ra mushaklar shakli ikkita eng muhim omil bilan belgilanadi.

Har bir inson mushaklari tugallangan shaklga ega bo'lib, bunda mushaklar qayerdan boshlanib, qayerda tugashi (suyakka birikishi) va qanday tuzilishga ega ekanligi tug'ilganimizdayoq belgilab qo'yilgan. Hatto mushak tolalarimizning tuzilishi, ularning xususiyatlari ham. Kimdadir mushak tolalari genetik qalin shakllangan bo'lsa, kimdadir ingichka bo'ladi. Shuning uchun, ayrim insonlar tabiiy mushakdor bo'lsa boshqalari esa bundan farq qiladi.

Tanada mushaklarning joylashuvi, tuzilishi va tolalar qalinligi genetikasi har bir shaxsda turlicha bo'lgani uchun, mushaklar rivojlanish imkoniyati ham hammada har xil bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, ba'zi bir mushak tuzilishiga ega toifadagi kishilardan, natijaga erishish uchun ko'proq mehnat talab etilsa, ba'zilaridan esa kamroq mehnat talab etiladi. Bu inson genetikasi bilan bog'liq jarayonlardir.

Mushak tolalari qisqarish xususiyatiga, gistokimyoviy rangi va charchashiga qarab ikki guruhga bo'linadi.

- qizil mushak tolalari.
- oq mushak tolalari.

Har bir shaxsda bu ikki xil turdagi tolalar tabiatan turlicha taqsimlangan. Agar mushaklaringizda qizil tolalar ustunlik qilsa, unda siz, yakkakurash (Taekvondo WT), suzish, marafon yugurishida muvaffaqiyat qozonasiz, agar sizning mushaklaringizda oq tolalar ustunlik qilsa, unda siz bodibilding, pauerlifting, og'ir atletika bilan shug'ullanishingiz kerak.

Agar qizil qon hujayralariga qaraganda oq hujayralar ko'p bo'lsa, sportchida "massa" to'planishi osonroq bo'ladi, chunki oq tolalar yuklamaga nibatan tez o'zgaruvchan bo'ladi.

Mushaklar genetikasini o'rganish va bolani mos sport turiga yo'naltirish, kelajakda yuqori natijalarga erishishga ko'maklashadi.

Mushaklar tuzilishining genetik xususiyatlari, yuqori natijalarga intiladigan sportchilar uchun musobaqalarda raqib bilan imkoniyatlari teng bo'lgan paytlarda juda zarurdir. Bunda mushak tolalarining tuzilishi va joylashuidagi kichik farqlar garchi tashqaridan sezilmasada, g'alabaga erishishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Qizil mushak tolalari – bu uglevodlar va yog'li kislotalarning oksidlanishidan energiya olish uchun ishlatiladigan kichik diametrli sekin tolalar (aerob energiya ishlab chiqarish tizimi).

Sekin tolalar qizil gistokimyoviy rangga ega bo'lganligi sababli qizil tolalar deb ataladi, chunki bu tolalarda mioglobini miqdori ko'p, bu qizil pigmentli oqsil bo'lib, u qon kapillyarlaridan kislorodni mushak tolasiga chuqur yetkazib beradi.

Qizil tolalar ko'p miqdordagi mitoxondriyalarga ega bo'lib, ularda energiya olish uchun oksidlanish jarayoni sodir bo'ladi. Qizil tolalari qon orqali ko'p miqdorda kislorod yetkazib berish uchun zarur bo'lgan kapillyarlarning keng tarmog'i bilan o'ralgan.

Sekin (qizil) mushak tolalari aerobik energiya ishlab chiqarish tizimidan foydalanishga moslashgan: ularning qisqarish kuchi nisbatan kichik va energiya sarfi shundayki, ular uchun aerobik metabolizm yetarli. Bunday tolalar uzoq va intensiv bo'lmagan ishlarda (suzish, yakkakurash sport turlari, xususan Taekvondo WT, yengil atletika, aerobika), katta kuch talab qilmaydigan harakatlar va holatni saqlash uchun juda yaxshi. Qizil mushak tolalari maksimal kuchdan 20-25% gacha bo'lgan yuklarda ishlaydi va mukammal chidamlilik bilan ajralib turadi.

Qizil tolalar og'ir yuklanishlarga mos emas, chunki bu turdagi yuklar energiyani tez qabul qilish va sarflashni talab qiladi.

Oq mushak tolalari qizil tolalarga qaraganda katta diametrli (tez tolalar) bo'lib, ular asosan glikoliz (anaerob energiya tizimi) yordamida energiya ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

Tez (oq mushak) tolalarda miyoglobulin kamroq, shuning uchun ular oqroq ko'rinadi.

Oq mushak tolalari fazasi fermentining yuqori faolligi bilan ajralib turadi, shuning uchun intensiv ish uchun zarur bo'lgan katta miqdordagi energiyani olish uchun tezda parchalanadi. Oq mushak tolalari yuqori energiya sarfiga ega bo'lganligi sababli, ular molekularining yuqori tezlik bilan tiklanishini talab qiladi, bu faqat glikoliz jarayonida ta'minlanishi mumkin, chunki oksidlanish jarayonidan (aerob energiya ishlab chiqarish) farqli o'laroq, u to'g'ridan-to'g'ri mushak tolalari sarkoplazmasi, mitoxondriyaga kislorod yetkazib berishni va ulardan miyofibrillalarga energiya yetkazib berishni talab qilmaydi. Glikoliz tez to'planadigan sut kislotasi (laktat) hosil bo'lishiga olib keladi, shuning uchun oq tolalar tezda charchaydi, natijada mushaklar ishlamay qoladi. Aerobik energiya ishlab chiqarish jarayonida qizil tolalarda sut kislotasi hosil bo'lmaydi, shuning uchun ular mo'tadil taranglikni uzoq vaqt ushlab turishga qodir.

Oq tolalarning diametri qizilga qaraganda kattaroq, ular tarkibida miyofibrillalar va glikogenlar ko'p, lekin mitoxondriyalar kamroq. Oq tolalarda kreatin fosfat ham mavjud bo'lib, ular yuqori intensivlikdagi ishlarning dastlabki bosqichida zarurdir. Oq tolalar tez, kuchli, ammo qisqa muddatli (chunki chidamliligi past) harakatlarni amalga oshirish uchun eng yaxshidir. Qizil tolalar bilan taqqoslaganda, oq tolalari ikki barobar tez qisqaradi va 10 barobar ko'proq kuchga ega bo'ladi. Oq tolalar qisqa vaqt ichida portlovchi kuch va yuqori tezlikni talab etadigan sport turlari bo'yicha - sprintli suzish, sprint yugurish, bodibilding va pauerlifting, og'ir atletika, boks va ayrim yakkakurash sport turlarida juda zarur hisoblanadi.

Ko'plab tadqiqotlar davomida shunday xulosaga kelinganki, tanadagi qizil va oq tolalar miqdorining nisbati shaxsning genetikasi bilan bog'liq. O'rtacha odamda 40-50% qizil va 50-60% oq mushak tolalari bo'ladi. Ammo har bir inson alohida individ hisoblanadi, kimdadir qizil kimdadir esa oq tolalar miqdori ustunlik qilishi mumkin.

REFERENCES

1. O'quv uslubiy qo'llanma (L.Po'latov)
2. Taekvondo sport nazariyasi.
3. https://api.scienceweb.uz/storage/publication_files/7872/21432/pdfhttps://api.scienceweb.uz/storage/publication_files/7872/21432/65cc7966a5b32_222222.pdf